

O'ZBEK SHEVALARIGA OID SO'ZLARNING MAZMUNYI GURUHLARI BO'YICHA TASNIFIGA DOIR

G.Jo'raboyeva

FarDU dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15662734>

Til mehnat jarayonida yaratilgani tufayli uning bosh manbasi va asosiy ildizlari, binobarin – asosiy boyliklari ham mehnatkash xalq tilida bo'ladi. Ulug' bobomiz Alisher Navoiy 1499-yilda yaratgan «Muhokamat ul-lug'atayn» asarida turkiy tillarning, jumladan, o'z ona tilining fazilatlarini va afzalliklarini isbotlashda butunicha xalq tiliga tayangan, yozma adabiyotga mehnatkash xalq tilidan kirgan jonli so'zlarni maxsus ta'kidlab ko'rsatgan edi: «Sipqarmoq, qizg'anmoq, termulmoq, bezanmoq, o'kurmak, qing'aymoq, bo'xsamoq» [1, 245] kabi. Chunonchi, xalq tili hisoblangan shevalar har bir milliy tilning asosini tashkil etadi va u milliy-ma'naviy qadriyatimiz hisoblanadi. Ulkan daryolar tiniq buloqlardan suv olib ko'payganidek, adabiy tilimizning obihayoti, ya'ni uning boyish manbasi, xazinasi shevalar, lahjalar sanaladi. O'tgan asrning boshlarida yangi o'zbek adabiy tili qanday bo'lishi, qaysi shevalarga ko'proq tayanmog'i lozim, degan masala o'rta qadimga chiqqan paytda tilimiz jonkuyarlaridan biri bo'lgan Abdurauf Fitrat bu muhim masala bo'yicha fikr yuritib, «... Bizning shaharlarimiz ko'plab yillardan beri arab, forsiy adabiyotining hukmi ostida yashaydi. Shuning uchun bizda shahar tili buzilg'ondir. Tilimizning sof shaklini daladagi el-aymoqlarda ko'ra olamiz», deydi va «el-aymoqlari orasida ularning jon ozig'i bo'lib turg'on» dostonlar, ertaklar, matallar, laparlar, ashula-qo'shiqlarni xalq og'zidan qanday talaffuz qilinsa, shundayligicha yozib olish, ularni sinchiklab o'rganish va shu asosda ma'lum ilmiy xulosaga kelish lozimligini ko'rsatadi [2, 141]. Demak, sheva so'zlari millat ruhi hisoblangan ona tilimizning qadimiy ildizlarini bugunga qadar o'zida saqlab kelayotgan sof shakli, jon tomiridir.

O'zbek xalq shevalari leksikasi umumxalq tilining eng qadimiy ko'rinishi bo'lib, odamzot tilga kirgandan boshlab, iste'molda bo'lib kelmoqda. Narsalar, voqea-hodisalar yoki tushunchalarni ularning o'ziga xos belgi-xususiyatlariga ko'ra turli kategoriyalarga, sinflarga, guruh va turkumlarga ajratish tasnif deb ataladi [3, 210]. Shevashunoslar ta'kidlaganlaridek, dialektal so'zlarni tahlil qilishda turli tasniflardan foydalanibgina ilmiy xulosalar chiqarish mumkin. Shunday ekan shevaga oid so'zlarning semantik guruhlari juda ko'p bo'lib, ularni quyidagicha mazmuniy guruhlar bo'yicha tasnif qilish mumkin:

1) qarindoshurug'chilikka oid atamalar: *g'alimbiji* – kelin oyi, *aqti:q* – nabira, *nayači//daji:* – tog'a (o'g'uz l.), *ajtoti:* – opa (Iqon), *äbäčä* – singil (Namangan, Uychi), *äčä* – ona (Namangan), *damad // äkičä // žezdä (jezdä)* – pochcha (Qashqadaryo // Yom // qipchoq l.), *atali:q* – o'gay ota, *änälik* – o'gay ona (Xiva), *äkäji // äppiji // äpāč* – opa (Iqon, Qarnoq // Xiva // Toshkent), *äjäbä // bijkäč* – qaynsingil (Toshkent // Gurlan, Mang'it), *baldī:z* – qaynsingil (kelinning singlisi) (qipchoq, o'g'uz l.), *dayeč* – ovsin (Buxoro), *žavli:q (quvli:q)* – evara (Qo'ng'iroq), *žatli:q (jatli:q)* – evaraning bolasi (Xorazm);

2) inson tana a'zolari bilan bog'liq atamalar: *di:dä* – ko'z (Qirq), *dodaq // ärin* – lab (Xorazm // Qarnoq), *ejin // yčä // däl* – yelka (o'g'uz l. // Namangan // Andijon), *engäj // enqäk* – iyak (Toshkent, Jizzax // Qashqadaryo), *ilikčä // čildirčibäk // čičälä* – jimjiloq (Namangan // Urganch // Hazorasp), *bavī:r* – jigar (qichok l., Qarnoq), *nijlās* – kiprik (Andijon), *čijirdäk // äruk* – kekirdak (Urganch // Buxoro); *alaqan // äjä* – kaft (Sayram // Jo'sh), *bebilčäk* – oyoqning yuzi (Uychi), *bin* – burun (Qashqadaryo), *burut* – mo'ylov (Buxoro, Xorazm),

3) kiyim-kechak otlari bilan bog'liq atamalar: *žilāp // žorap* – paypoq (Qarnob // Xorazm), *jaqačar* – fartuk (Hazorasp), *kältäčä* – kalta, yengil paxtali kamzul (Andijon), *qas* – belbog' (Qashqadaryo), *qolli:q // mijäläk // bijälej* – qo'lqop (Xorazm // O'sh // Andijon); *dägäläj* – telpak (Gurlan, Mang'it), *längi // öripäk // pärän (paran)* – ro'mol (Uychi // Gurlan, Mang'it // Xorazm), *läčäj // lečäk* – doka ro'mol (Qashqadaryo // Xorazm), *mañlajča* – durra, kichik ro'mol (Urganch, Xiva), *tajteri* – katta shohi ro'mol (Jo'sh), *tajxa // kal(l)apoš* – do'ppi (Xiva, Gurlan // Buxoro);

4) oziq-ovqat otlari bilan bog'liq atamalar: *tamaq* – ovqat (Sayram, Xorazm), *žäjmä* – shinni (Samarqand), *uviz // falla // havuz // äyizläy* – og'iz suti (Turkiston // Buxoro, Samarqand // Qoramurt // Qashqadaryo), *žuryät* – qatiq (Buxoro), *käčči // čäkke* – suzma (Jo'sh // Qashqadaryo), *žabbaz* – kulchatoy (Xorazm), *qätirmä* – qozonda yog'siz pishirilgan non (Qashqadaryo, Jizzax), *tähmäl* – patir non (Quvasoy), *tontärmä* – qaymoqqa pishirilgan atala (Qashqadaryo), *düşvärä // barak // bäräk* – chuchvara (Mirishkor // Buxoro // Xorazm), *päluk* – palov (Qorabuloq), *pijävä // vaylama* – qora sho'rva (Farg'ona // Xonqa), *possiq // čegeldeq* – bo'g'irsoq (o'g'uz l. // Laqay), *salma* – tuppa (Urganch), *kesmäldäk* – ugra (Sijjak), *kočä* – go'ja (Qashqadaryo), *u:vra* – lag'mon (Turkiston), *šyllä* – xo'rda (Qashqadaryo), *šylän* – sho'rva (Qarnoq), *birinžäba* – mastava (Buxoro);

5) meva otlari bilan bog'liq atamalar: *yəjnäm – olxo'ri* (Uychi), *yož* – yong'oq (Xorazm), *yuluñ* – o'rik (Bog'ot), *zardälu* – o'rik (Buxoro), *ilištirik* – do'lana (Xorazm), *i:dä* – jiyda (Xorazm), *jer tut* – qulupnay (Buxoro), *qāra gilas // čijä* – olcha (Andijon // Xorazm), *našpoti:* – nok (Urganch), *tuxmalii:* – sariq olxo'ri (Qarnoq), *ajlaržan* – luchchak shaftoli (Sayram), *albäli* – gilos (Parkent);

6) sabzavot otlari bilan bog'liq atamalar: *gäšir* – sabzi (Xorazm), *zorri:q* – piyoz (To'rtko'l), *kadi* – qovoq (Samarqand, Buxoro), *pätinžan* – pomidor (Namangan), *bärän* – kartoshka (Olmos), *bäjimžän* – baqlajon (Buxoro);

7) uy-ro'zg'or buyumlari bilan bog'liq atamalari: *dehčä // qazančuq* – qozoncha (Uychi, Toshkent // Sayram), *tuvāy* – qozonning qopqog'i (Toshkent), *yolača* – kichik xurmacha (Gurlan), *i:brī:q* – sopol qumg'on (Urganch, Xiva), *lägän* – xamir tog'ora (Xorazm), *läkätäk* – tunuka tovoq (Xorazm), *mätträ // čolpi: // barakgirak* – chovli (Qarnoq // Xorazm // Samarqand), *ožav* – yog'och cho'mich (Turkiston), *susaq* – cho'mich (o'g'uz l.), *čanaq* – zarang tovoq (Gurlan), *düki* – chakich (Iqon), *elgäzäk // elgäzär* – elak (Qarnoq // Xiva), *läjtä* – rapida (Iqon), *ästinča* – yenglik (non uzish uchun) (Buxoro), *tängiz* – g'alvir (Qarnoq), *yttik* – dazmol (o'g'uz l.), *žorāb* – supurgi (Buxoro), *jaryi* – katta arra (Xorazm), *qi:ryi:* – randa (Qirq), *qilluy // šyšän* – jun qirqadigan qaychi (Qarshi//O'sh), *qubur* – ombur (o'g'uz, qipchoq);

8) dehqonchilikka xos atamalar: *kesä salma* – o'q ariq (Mang'it), *möldäk* – tomorqa yer (Xorazm), *xišäva* – chopiq (Buxoro), *häbbän* – jo'yak, pushta (Urganch, Xiva), *čillä* – sholipoyadagi loyqa suv (Uychi), *čingirik* – jo'xoripoya; *añi:z* – hosili yig'ishtirib olingan quruq yer; *alan* – I tashlandiq yer, II suv oqmaydiga eski ariq, III ariq tozalanganda uning chetiga chiqarib tashlangan tuproq uyumi (Xorazm); *ati:z // ännär* – ekin maydoni (shim. o'z. sheva. // Qashqadaryo),

9) chorvachilikka xos atamalar: *gečči // bozä* – echki (o'g'uz l. // Quvasoy), *dagar* – bir yoshga to'lmagan erkak qo'zi (Xorazm), *dusaq* – ikki yoshli qo'y (Forish), *žägä* – buzoq (Forish), *žuvona // žuvänä* – novvos (Buxoro // Qashqadaryo), *kýrrä* – xo'tik (Buxoro, Qashqadaryo, Xorazm), *lök* – erkak tuya (Buxoro), *maja* – urg'ochi tuya (Shovot), *täjläq* – bo'taloq (Forish),

čāri – to‘rt yoshli qo‘y (Qarshi) *barrača* – qo‘zichoq (Buxoro); *bešli* – besh yashar tuya (Qarnoq), *gāzāt* – ikki o‘rkachli tuya (Qarnoq),

10) hasharot oti bilan bog‘liq atamalar: *gaždim* // *eššāj* – chayon (Nayman // Toshkent, Jizzax), *gāvzāmmur* // *ešāgari* – qovoqari (Qashqadaryo // Xorazm), *gāvvrāžymān* – beshiktervatar (Qashqadaryo), *bōj* – qoraqurt (Forish), *bokalag* – so‘na (Janubiy Tojikiston), *morčā* – chumoli (Samarqand, Buxoro), *nā:xorāk* – suvarak (Qashqadaryo), *ormānčiq* – o‘rgimchak (Farg‘ona);

11) o‘simlik oti bilan bog‘liq atamalar: *ādrāsman* – isiriq (Gurlan, Mang‘it), *γi:šša* // *i:šqa* – qamish (Urganch, Xiva // Gurlan, Mang‘it), *γumbaj* – g‘umay (Qurama), *itburun* – na‘matak (Qashqadaryo), *jorpuz* // *na:nā* // *pidina* – yalpiz (Forish // Buxoro // Qarshi, Laqay, Forish), *nazvaj* // *nāzvāj* – rayhon (Xorazm // Qashqadaryo), *pī:tī:raq* – qo‘ytikan (Xorazm),

12) parranda oti bilan bog‘liq atamalar: *gāvāržin* – yovvoyi kaptar (o‘g‘uz l.), *gōzālāj* // *bozlaq* – to‘rg‘ay (Jo‘sh // Turkiston), *žimbālāžibān* – jibljibon (Farg‘ona), *žir* – qorashaqshaq (Parkent), *kār quš* // *bali:* // *bāmquš* // *muratali* – boyo‘g‘li (Sayram // Laqay // Qarnob // Zomin), *quv* – oqqush (o‘g‘uz, qipchoq), *kijkānāk* – lochin (Jo‘sh), *kγkimällä* // *qumri:* // *pattak* // *byvpätmä* – musicha (Sayram // Xorazm // Turkiston // Jo‘sh), *valaquš* – mayna (Jo‘sh), *māžik* – chumchuq (To‘rtko‘l), *cūjmūn* – tustovuq (Xorazm).

O‘zbek shevalaridagi barcha leksik o‘ziga xosliklarni o‘rganish lug‘at boyligimizni, til imkoniyatlarimizni kengaytirishimizga yordam beradi va shuning uchun adabiy tilga bunday so‘zlarni o‘rni bilan qabul qilib borish zarur.

References:
Используемая литература:
Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Пиримкул Қодиров. Тил ва эл. – Тошкент: Маънавият, 2010.
2. Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2006.
3. Усмонов О., Дониёров Р. Русча-интернационал сўзлар изоҳли луғати. – Тошкент: Фан, 1965.
4. Jo‘raboyeva G. O‘zbek dialektologiyasi. – Farg‘ona: Classic, 2025.